

**BADIIY TARJIMA UCHUN ASAR TARJIMASIDAGI MUAMMOLAR
TAHLIL (AYSBERG SLIM QALAMIGA MANSUB ASARLAR
MISOLIDA)**

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

G'aniyevaShahnoza

Termiz davlat universiteti, Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati

yo'nalishi talabasi

email: ganiyevas109@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Aysberg Slim tomonidan yozilgan “Mening hayot hikoyam” asari tarkibidagi antroponimlarning ingliztilidan o'zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o'quvchi uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar asar muallifi tomonidan o'ylangan to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgan, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solgan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so'zlar: leksikologiya, morfologiya, sintaktik, antroponimlar, transliteratsiya, ingliz – o'zbektarjima.

**ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF WORKS
FOR LITERARY TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF WORKS BY
ICEBERG SLIM)**

ABSTRACT

This article analyzes the translation of anthroponyms from English into Uzbek in the story ‘The Story of my Life’, written by Iceberg Slim, and takes into account the factors influencing the reader’s understanding of their essence from a linguistic point of view. Because the names of the characters were first thought out of their function and character in the work and then put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexicologically, semantically and phonetically before translating them into Uzbek.

Keywords: lexicology, morphology, syntactic, anthroponyms, transliteration, English Uzbek translation.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЙСБЕРГ СЛИМА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются перевод антропонимов с английского языка на узбекский и их сущность с лингвистической точки зрения факторов, влияющих на понимание читателем рассказа Айсберга Слива ‘История моей жизни’. Поскольку имена, выбранные в качестве объектов, представляли собой фактуру, задуманную автором произведения, функция и характер персонажей в произведении сначала были придуманы до имен персонажей, а затем были помещены в языковые шаблоны. В связи с этим в статье предлагаются шаблоны для анализа переводчиком этимологически, лексикологически, семантически и фонетически перед переводом на узбекский язык.

Ключевые слова: лексикология, морфология, синтаксис, антропонимы, транслитерация, англо-узбекский перевод.

KIRISH

Mazkur asar muallifi Robert Bek nomi bilan tanilgan Aysberg Slim 1918-yilda Chikagoda tug’ilgan va o’n sakkiz yoshida sutenyorning hayotiga kirishgan. U qisqa vaqt Tuskegi institutida o’qidi, lekin janubiy tomon ko’chalariga qaytish uchun

o'qishni tashladi va u yerda qirqikki yoshga to'lgunga qadar suzib yurdi. Bir necha marta qamoqda o'tirgandan so'ng, u hayotdan voz kechishga qaror qildi va yozishni boshladi. Slim o'z hayotiga asoslangan yetti kitob sahifalariga o'z hayotini buklagan. Omma e'tiboriga tushgan Slim yangi Amerika qahramoniga aylandi, u haqiqat xunukmi, qo'polmi yoki to'mtoqmi, haqiqatni gapirishi bilan tanilgan. U o'z hayotiga asoslangan yana oltita kitob nashr etdi va Slim 1992-yilda 73yoshida vafot etdi; Los-Anjelosdagi tartibsizliklardan bir oldin. Aysberg Slimning avtobiografik romani 1969-yilda nashr etilganida butun adabiy dunyoni hayratda qoldirdi. 1940-50-60-yillardagi Chikago ko'cha hayotining odatlariga unutilmas qarashni taklif qiladi. Muqaddimada Slim eng yaxshi tarzda aytadi: “Ushbu kitobda men sizni, o'quvchini o'zim bilan birga supurarning yashirin ichki dunyosiga olib boraman.”

1961-yilda, Kukokrugidagi qamoqxonada 10 oylik bir kishilik kameradan o'tirgandan so'ng, Maupin o'zini supurarlik qilish uchun juda keksa deb qaror qildi (u 42 yoshda edi) va yoshroq, shafqatsiz sutenyorlar bilan raqobatlasha olmadi. 1961-yilda Maupin Los-Anjelosga ko'chib o'tdi va o'z ismini Robert Bekga o'zgartirdi va o'sha paytda onasi turmushga chiqqan erkakning familiyasini oldi. U insektitsid sotuvchi bo'lib ishlayotganida, uning turmusho'rtog'I va uch qizining onasi bo'lgan Betti Shu bilan tanishdi. Betti Bekni o'z hayoti haqidagi hikoyani roman sifatida yozishga undadi va ular vaqti-vaqti bilan qoralama boblarni yozishni boshladilar. Uning so'zlariga ko'ra, Bek keyinchalik uni faqat “professor” deb ataydigan oq tanli yozuvchi Bekning hayotiy hikoyasini yozishga qiziqib qolgan; Bek bu odam ularning g'oyasini o'zi uchun o'g'irlamoqchi bo'lganiga ishonch hosil qildi, shuning uchun ular uni usiztugatishdi.

IZLANISHMETODOLOGIYASIVAADABIYOTLARTAHLILI

Badiiy matndagi tegishli ism, badiiy nutq qabag 'ishlangan tadqiqotlarda matndagi o'ziga xos ismlarning ulkan ekspressiv imkoniyatlari va konstruktiv roli mavjud. Antroponimlarning va toponimlarning adabiy asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda, uning asosiy va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun faktik, balki subtekst

ma'lumotlarini ham beradi. Matnning g'oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko'pincha uning yashirin ma'nolarini ochish. “Adabiy matnga semantic jihatdan yetarli bo'lmagan holda kirib kelgan to'g'ri nom undan semantic jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma'lum assotsiativ ma'nolar majmuasini qo'zg'atuvchi signal vazifasini bajaradi”.

Birinchi, to'g'ri ism fe'l-atvorning ijtimoiy mavqeini, millatini ko'rsatadi va ma'lum bir tarixiy va madaniy holatga ega; ikkinchi, muallif modalligi har doim qahramonning u yoki bu nomini tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo'ladi. To'g'ri nomlar ularning go'zaro ta'sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish dinamikasidagi asarning turli personajlari o'rtasida mavjud bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi semantic jihatdan murakkab bo'lgan o'ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantic ko'p o'lchovlilikini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi va katta miqdordagi ma'lumotni jamlaydi. Asarda keltirilgan har bir ism allaqachon belgi bo'lib, faqat u qodir bo'lgan barcha ranglar bilan o'ynaydi. Qahramonning nomi adabiy matnning asosiy birliklaridan biri, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o'quvchi e'tiborini u chaqirgan qahramonga jalb qilganda, ayniqsa, uni asarning badiiy olamida ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi.

NATIJARLAR

Antroponomika- “antropo” yunoncha “onyma”- nom, onomastikaning kishi ismlari va ularning kelib chiqishi, tarqalishi va shunga o'xshash narsalarni o'rganuvchi qism.

Mazkur maqolada jami 6ta antroponimlarni leksikologik, etimologik, asarda tutgan o'rni, xarakteri va o'zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalari hamda tarjima jarayonida tug'iladigan muammolarga yechimlar taklif etilgan. Bular quyidagi antroponimlardir:

- ❖ Catholic Church,
- ❖ Henry,
- ❖ Upshaw,
- ❖ Rockford,
- ❖ Steve.

Ya’ni, bunda biz guvohibo’lganholatlar, “a” tovushining “e” o’zgargani, “th” birikmasining yakka “t” tarzida qolishi, “h” undoshining “g” undoshiga almashish holatlari kuzatildi.

Etimologiya- yunoncha haqiqat; so’zning haqiqiy.1.so’z va morfemalarning kelib chiqishini o’rganuvchi tilshunoslik bo’limi; 2.so’zning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tadqiqot usullari majmui; 3.so’zning kelib chiqishi. 19-asrning tilshunosligida “Etimologiya” termini “grammatika” ma’nosida ham qo’llaniladi.

Muayyan til uchun o’zlashma hisoblangan so’zlar etimologiyasini aniqlash unchalik qiyin emas.Masalan, hozirgi o’zbek tilida qo’llanayotgan “daftar”, ”piyola”, ”qalam” kabi so’zlarning yunon tiliga mansubligi, o’shatildagi (dastlabki) ma’nosini aniqlash uchun leksikografik izlanish- tegishli tillar (arab, fors, yunon) lug’atlarini solishtirish kifoya qiladi. Biroq, “judaqadimiy” ma’nosidagi “daqyonus (daqqiyunus) danqolgan” iborasining Etimologiyasini aniqlash uchun din tarixidan, Qur’oni Karimdagi “Kahfsurasi”dan, Rim imperiyasi tarixidan xabardor bo’lish kerak.

XULOSA

Tarjimonlarga tarjimashunoslik o’ziga xos soha bo’lib, undan endigina tarjima yo’liga kirganlar ham, professionallar ham birdek mashaqqatni boshdan kechiradilar.Ya’ni tarjimonlik faoliyatini boshlash uchun eng kuchli mutaxasis bo’lish muhim emas.Afsuski, aynan shu vaj bilan ko’plab nihollar sindirib tashlanadi.Avvalambor, tarjimashunoslikning aynan qaysi bo’limida ish yuritmoqchiligingizni aniqlab oling.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. “ J.K ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI” Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) 2.1 (2002); 334-343
2. Tarjimashunoslik terminlarining ko’ptilli lug’at ma’lumotnomasi
3. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Catholic_\(term\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Catholic_(term))
4. <https://www.vocabulary.com/dictionary/henry>
5. <https://en.m.wiktionary.org/wiki/Upshaw>
6. <https://www.dictionary.com/browse/rockford>
7. <https://en.m.wiktionary.org/wiki/steve>
8. Jo’ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
9. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
10. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>